

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 6

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 6

ТОШКЕНТ-2024

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№6 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-6>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Artur Gambaryan
yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ. МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ. МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО. АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW. ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Abdullayev Jamshid Djamilovich STOMATOLOGIK TIBBIY XIZMATLARNI KO'RSATISHGA OID SHARTNOMALARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	5
2. Умарова Барно Акбутаевна ФУҚАРОЛИК СУДЛАРИДА МАЪНАВИЙ ЗАРАРНИ УНДИРИШ: МУАММО ВА ЕЧИМЛАР.....	19
3. Абдуолимов Уринбой Худобердиевич ЎЗБЕКИСТОН ВА ТУРКИЯ ПРОКУРАТУРА ОРГАНЛАРИНИНГ ВАКОЛАТЛАРИ ҲАМДА УЛАРНИ ТАСНИФЛАШ МАСАЛАЛАРИ.....	27
4. Мустафаев Шухратжон Буриевич, Эсаналиев Садриддин Нуриддин ўғли ДАСТЛАБКИ ЭШИТУВ БОСҚИЧИДА ЖИНОИЙ ТАЪҚИБ ОСТИДАГИ ШАХСЛАР ҲУҚУҚЛАРИ ҲИМОЯСИ БОРАСИДА ПРОКУРОР ИШТИРОКИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.....	35
5. Абдуразаков Абдувосит Абдулхаевич ГИЁҲВАНД МОДДАЛАРНИНГ НОҚОНУНИЙ МУОМАЛАСИ БИЛАН БОҒЛИҚ ЖИНОЯТЛАР ИШТИРОКЧИЛАРИ ШАХСИНИНГ КРИМИНОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	48
6. Berdialiev Baxtiyor Erkinovich JAMOAT TARTIBIGA QARSHI JINOYATLARNING OLDINI OLISHNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	57
7. Беристенов Самат Оразбаевич ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРНИНГ ҚИМОР ВА ТАВАККАЛЧИЛИККА АСОСЛАНГАН ЎЙИНЛАРНИ НОҚОНУНИЙ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА ЎТКАЗИШГА ҚАРШИ ҚОНУНЧИЛИГИ.....	65
8. Хайдаров Шухратжон Джумаевич ЎЛДИРИШ ЁКИ ЗЎРЛИК ИШЛАТИШ БИЛАН ҚЎРҚИТИШ ЖИНОЯТИНИНГ СУБЪЕКТИВ БЕЛГИЛАРИ.....	73
9. Мухаммадалиев Элмурод Дилмуродович ОММАВИЙ ТАРТИБСИЗЛИКЛАРНИ КВАЛИФИКАЦИЯ ҚИЛИШ МАСАЛАЛАРИ.....	81
10. Otegenova Luiza Joldasbayevna KAM AHAMIYATLI QILMISHNING JINOYAT HUQUQIDAGI CHEGARALARIGA DOIR ILMIY YONDOSHUVLAR.....	91
11. Tojaliyev Pyosbek Lochinboy o'g'li PIROTEKHNIKA BUYUMLARINING QONUNGA XILOF MUOMALASI BILAN BOG'LIQ JINOYATNING OBYEKTI VA UNING BELGILARI.....	98
12. Xodjayeva Aziza Bahtiyarovna FAO VA O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING O'ZARO HAMKORLIGI: IFAD (QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISH XALQARO JAMG'ARMASI).....	106

12.00.07-СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. АДВОКАТУРА

Абдуолимов Уринбой Худобердиевич,
 Ҳуқуқни муҳофаза қилиш Академияси докторанти
 E-mail: Abduolimovorinboy57@gmail.com

**ЎЗБЕКИСТОН ВА ТУРКИЯ ПРОКУРАТУРА ОРГАНЛАРИНИНГ ВАКОЛАТЛАРИ
 ҲАМДА УЛАРНИ ТАСНИФЛАШ МАСАЛАЛАРИ**

For citation: Abduolimov Urinboy Khudoberdievich. AUTHORITIES OF THE PROSECUTION AUTHORITIES OF UZBEKISTAN AND TURKEY AND ISSUES OF THEIR CLASSIFICATION. Journal of Law Research. 2024, 9 vol., issue 6, pp. 27-34

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13168200>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада Ўзбекистон ва Туркия прокуратура органларининг ваколатлари ҳамда уларнинг таснифлаш масалалари атрофлича ёритилган бўлиб, ушбу мавзу юзасидан тадқиқот иши олиб борган миллий ва хорижий олимлар фикр-мулоҳазалари илмий таҳлил қилинган. Шунингдек, муаллиф Туркия тажрибаси асосида Ўзбекистон прокуратура органлари ваколатларини такомиллаштириш борасида аниқ таклифлар илгари сурган. Жумладан, Туркия миллий қонунчилигининг илғор тажрибасидан келиб чиққан ҳолда, яқин келажакда прокурор ваколатларини яхлит бир жойда жамлаш имконини берадиган “Ўзбекистон Республикаси прокуратура органларининг ваколатлари тўғрисида” Қонун қабул қилиш таклиф этилган.

Калит сўзлар: ваколатлар, таснифлаш, йўналишлар, текшириш, Туркия, суд, адлия, вазифалар

Абдуолимов Уринбой Худобердиевич,
 Докторант Академии правоохранительных органов
 E-mail: Abduolimovorinboy57@gmail.com

**ОРГАНЫ ПРОКУРАТУРЫ УЗБЕКИСТАНА И ТУРЦИИ И ВОПРОСЫ ИХ
 КЛАССИФИКАЦИИ**

АННОТАЦИЯ

В данной статье подробно освещены компетенции органов прокуратуры Узбекистана и Турции и вопросы их классификации. Также автором выдвинуты конкретные предложения по совершенствованию полномочий прокуратуры Узбекистана на основе опыта Турции. В частности, на основе передового опыта национального законодательства Турции предлагается принять Закон «О полномочиях прокуратуры Республики Узбекистан», который позволит сконцентрировать полномочия прокурора в одном месте. в ближайшем будущем.

Ключевые слова: полномочия, классификация, направления, проверка, Турция, суд, правосудие, обязанности.

Abduolimov Urinboy Khudoberdievich,
 Doctoral student at the Academy of Law Enforcement Agencies
 E-mail: Abduolimovurinboy57@gmail.com

AUTHORITIES OF THE PROSECUTION AUTHORITIES OF UZBEKISTAN AND TURKEY AND ISSUES OF THEIR CLASSIFICATION

ANNOTATION

This article covers in detail the competencies of the prosecutor's offices of Uzbekistan and Turkey and the issues of their classification. The author also put forward specific proposals for improving the powers of the prosecutor's office of Uzbekistan based on the experience of Turkey. In particular, based on the best experience of the national legislation of Turkey, it is proposed to adopt the Law "On the powers of the Prosecutor's Office of the Republic of Uzbekistan", which will allow concentrating the powers of the prosecutor in one place. soon.

Keywords: powers, classification, directions, verification, Türkiye, court, justice, responsibilities.

Маълумки, прокурор ваколатлари остида прокурорда унинг олдида турган мақсад ва вазифаларга эришиш учун мавжуд бўлган ҳуқуқ ва мажбуриятлар кўлами тушунилади. Прокурордаги аниқ ваколатлар "Прокуратура тўғрисида"ги Қонун, шу билан бирга, бошқа соҳавий қонунчилик (масалан, процессуал қонунчилик) билан ўрнатилади. Айнан қонунчиликда аниқ мустаҳкамлаб қўйилиши ушбу тоифадаги ваколатларнинг асосий белгиси саналади[1].

Таъкидлаш лозимки, бир қатор олимлар прокурор ваколатларини таснифлашда турлича қарашларга эгадирлар. Хусусан, О.Воронин прокурор ваколатларини шартли тарзда 2 та гуруҳга бўлади:

1) умумий ваколатлар, яъни прокурор назоратининг барча соҳа ва йўналишларида қўлланилиши мумкин бўлган прокурор ваколатлари бўлиб, улар фақатгина "Прокуратура тўғрисида"ги Қонунда ўз аксини топади. Уларга:

- назорати остидаги объектлар ҳудуди ва хоналарига монеликсиз кириш;
- назорати остидаги объектларнинг ҳужжатлари ва материалларини кўриш;
- қонун бузилиши факти тўғрисида прокуратура органларида мавжуд маълумотларни текшириш;
- назорати остидаги объектлардан текшириш учун зарур ҳужжатлар, статистик ва бошқа маълумотларни талаб қилиш;
- мансабдор шахсларни қонун бузилиши хусусида тушунтириш бериш учун чақириш;
- текшириш ва ревизия ўтказиш ва бошқалар.

2) махсус ваколатлар, яъни прокурор томонидан алоҳида соҳа ва йўналишлардагина қўлланиладиган ваколатлар бўлиб, улар нафақат "Прокуратура тўғрисида"ги Қонунда, балки бошқа соҳавий қонунчилик ҳужжатларида ҳам белгиланган бўлади. Масалан, жиноятчиликка қарши курашни амалга оширадиган органлар томонидан қонунларнинг ижро этилиши устидан назорат йўналишида прокурор ваколатлари "Прокуратура тўғрисида"ги Қонун, шунингдек, Жиноят-процессуал Кодексда ҳам ўз аксини топади[1].

Аксарият олимлар, жумладан, Р.Ақпарова[2], В.Бессарабов[3], Т.Решетникова[4], И.Устименко[5], В.Ястребов[6] прокурор ваколатларини 3 гуруҳга бўлинишини қайд этишиб, уларга:

- 1) қонун бузилиши, унинг келиб чиқиш сабаблари ва бунга имконият яратиб бераётган шарт-шароитларни аниқлаш бўйича прокурор ваколатлари;
- 2) қонун бузилишини бартараф этиш бўйича прокурор ваколатлари;
- 3) қонуннинг бузилишидан огоҳлантириш бўйича прокурор ваколатларини киритишади[7].

Юқорида қайд этилган олимлардан фарқли равишда, прокурор ваколатларини турларга ажратиш бўйича нисбатан кенгроқ таснифлашни, назаримизда, К.Амирбеков ва М.Магомедовлар амалга оширганлар. Хусусан, ушбу олимларнинг фикрича, прокурор ваколатлари қонун ёки бошқа тегишли норматив-ҳуқуқий актлар билан ўрнатилган ҳуқуқ ва мажбуриятлар мажмуи ҳисобланиб, уларни қўллаш (улардан фойдаланиш) учун прокурорда етарли асослар мавжуд бўлганда, у ўз иродасини тегишли юридик актлар (қарорлар, ҳаракатлар) шаклида ифода этади[7].

Мазкур олимлар прокурор ваколатларини бир неча жиҳатга кўра таснифлашни таклиф этишади. Хусусан, ҳуқуқ асослари бўйича прокурор ваколатларини 3 турга:

- 1) Конституцияда белгиланган прокурор ваколатлари;
- 2) қонунларда белгиланган прокурор ваколатлари;
- 3) қонуности норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган прокурор ваколатларига ажратишади.

Ташқи функционал ва ички функционал белгиларига кўра, прокурор ваколатларини:

- 1) прокурорнинг назорат ваколатлари (текширишлар ўтказиш ва бошқалар);
- 2) прокурорнинг назорат билан боғлиқ бўлмаган ваколатларига (жиноятчиликка қарши курашиш бўйича ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар фаолиятини мувофиқлаштириш ва бошқалар) ажратишади.

Шунингдек, улар юридик кучи бўйича прокурор ваколатларини 2 турга:

- 1) қатъий-императив прокурор ваколатлари;
- 2) шартли-императив прокурор ваколатларига бўлишади.

Бундан ташқари, прокурор ваколатларини универсал ва индивидуал, яккабошчилик асосида амалга оширилувчи ва келишув асосида амалга оширилувчи ваколатларга таснифлаш ҳам мумкин[8].

Демак, юқорида қайд этилган олимларнинг фикрларидан аён бўладики, прокурор ваколатлари деганда, прокурорларга қонун ёки бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар асосида берилган ҳуқуқ ва мажбуриятлар мажмуи тушунилиши лозим.

Умумлаштириб айтганда, Ўзбекистон Республикаси прокуратура органларида “Прокуратура тўғрисида”ги Қонун ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар асосида берилган юқорида қайд этилган уччала гуруҳга ҳам мансуб ваколатлар (қонун бузилиши, унинг келиб чиқиш сабаблари ва бунга имконият яратиб бераётган шарт-шароитларни аниқлаш бўйича прокурор ваколатлари; қонун бузилишини бартараф этиш бўйича прокурор ваколатлари; қонуннинг бузилишидан оғоҳлантириш бўйича прокурор ваколатлари) мавжуддир.

Шу ўринда қайд этиш керакки, замонавий ҳуқуқий тизимларда прокурор ваколатларини ҳуқуқий тартибга солиш турли хилдаги ҳуқуқий ҳужжатлар воситасида амалга оширилади ва бу борада биринчи ўринда прокуратура органлари фаолиятига доир махсус қонунлар ҳамда процессуал кодекслар туради. Шу жиҳатдан олиб қараганда, Туркия прокуратура органлари ваколатларини тартибга солиш масаласи қатор ўзига хосликларга эга саналади. Энг аввало, Туркияда Ўзбекистондан фарқли тарзда, прокуратура органлари фаолиятини тартибга солувчи алоҳида махсус қонун қабул қилинмаган. Шу сабабли, Туркия прокуратура органлари ваколатларининг ҳуқуқий асослари бўлиб, Туркия Республикаси Конституцияси, “Биринчи инстанция судлари ва вилоят судларининг ташкил этилиши, вазифалари ва ваколатлари тўғрисида”ги, “Олий апелляция/кассация суди тўғрисида”ги, “Сиёсий партиялар тўғрисида”ги, “Юрисдикциявий низолар бўйича судни ташкил этиш ва иш юритиш тартиби тўғрисида”ги қонунлар, шунингдек, жиноят-процессуал ва фуқаролик процессуал қонун ҳужжатлари хизмат қилади. Бундан кўринадики, Туркия прокуратура органларига берилган ваколатлар тарқоқ ҳолда кўплаб қонун ҳужжатларида мустаҳкамлаб қўйилган.

Ҳуқуқий мақоми жиҳатидан Европа моделига мансуб Туркия прокуратура органларининг ваколатлари нисбатан 2 та катта гуруҳга:

- 1) жиний судлов соҳасидаги прокурор ваколатлари;
- 2) жиний судлов соҳасидан ташқаридаги прокурор ваколатларига бўлинади.

Жиноий судлов соҳасидаги прокурор ваколатлари универсал ваколатлар ҳисобланиб, уларга, жумладан:

- жиноят иши кўзғатиш;
- етарли асослар бўлганда жиноят иши кўзғатишни рад қилиш;
- дастлабки тергов олиб борилишига раҳбарлик қилиш;
- дастлабки тергов устидан назорат қилиш;
- дастлабки тергов олиб борилиши жараёнида иштирок этиш ва зарур ҳолларда алоҳида тергов ҳаракатлари ёки жиноят иши юзасидан тўлиқ тергов ҳаракатларини мустақил амалга ошириш;
- қабул қилинган процессуал қарорлар ижросини назорат қилиш;
- полиция идораларига жиноят ишларининг тергови доирасида турли ёзма кўрсатмалар бериш;
- айблов ҳулосасини тасдиқлаш;
- жиноят ишини судга юбориш;
- биринчи ва юқори инстанция судларида жиноят ишлари кўрилишида давлат айбловини қўллаб-қувватлаш;
- айбловдан воз кечиш;
- суд ҳукми ёки бошқа қарори устидан шикоят қилиш кабилар киради.

Туркия прокуратура органларининг жиноий судлов соҳасидан ташқаридаги ваколатларига, жумладан:

- фарзандликка олиш, махсус ҳуқуқдан (масалан, ҳайдовчилик ҳуқуқи) маҳрум қилиш, никоҳни бекор қилиш масалаларида судга даъво билан мурожаат қилиш[9];
- давлат манфаатларини кўзлаб судга мурожаат қилиш;
- сиёсий партиялар устави ва дастурларининг Конституция ва қонунларга мувофиқлиги устидан назорат қилиш;
- сиёсий партиялар фаолиятини назорат қилиш;
- сиёсий партия ҳақиқатда фаолият кўрсатаётган-кўрсатмаётганлиги текшириш;
- сиёсий партиялар ва сиёсий партиялар аъзоларининг фаолиятини текшириш;
- сиёсий партияни тугатиш тўғрисида даъво (ариза) тақдим этиш[10] ва шу каби ваколатларни кўрсатиш мумкин бўлади.

Шаҳар муниципалитетлари чегарасида жойлашган прокурорлар ушбу маҳаллий судларнинг юрисдикциясида ваколатга эга бўлади.

Вилоят прокурори жиноят содир этилган ҳудуд прокуроридан терговни тўлиқ ёки қисман олиб боришни талаб қилиши мумкин. Кечиктириб бўлмайдиган ҳолларда жиноят содир этилган ҳудуднинг прокурори зарур далилларни тўплайди ва зарурат туғилганда жиноят содир этилган ҳудуддаги жиноят ишлари бўйича суднинг судьясидан қарор қабул қилишни сўрайди.

Қонуннинг 22-моддасига асосан, Бош прокурор, Бош прокурор ўринбосари ёки у томонидан тайинланадиган прокурор қонунда прокуратура ваколатлари белгиланган судларда ўтказиладиган суд мажлисларида иштирок этадилар. Зарур ҳолларда суд мажлисларида бир нечта прокурор иштирок этиши мумкин.

Тадқиқот жараёнида Туркия миллий қонунчилиги таҳлили шуни кўрсатдики, бизнингча, айнан юқорида қайд этилган қонун илғор хориж тажрибаси бўлиб хизмат қила олади, сабаби ушбу Қонунда Туркия прокуратура органларининг жиноий одил судловни таъминлаш борасидаги вазифа ва ваколатлари яхлит тарзда жамланган. Назаримизда, Ўзбекистонда ҳам яқин келажакда прокуратура органлари ваколатларига бағишланган алоҳида қонун қабул қилишга бўлган зарурат юзага келмоқда. Буни бир қатор сабаблар, шу жумладан:

биринчидан, бугунги кунда Давлат раҳбари томонидан прокуратура органларига янгидан-янги вазифаларнинг юклатилиши натижасида прокуратура органлари тизимининг кенгайиб бораётганлиги;

иккинчидан, прокуратура органларида ташкил этилаётган янги таркибий тармоқларга норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар асосида қатор ваколатларнинг берилаётганлиги;

учинчидан, прокурор ваколатларининг қонун ҳужжатида ягона ва яхлит тарзда бир жойда жамланиши уларни амалиётда қўллаш жараёнида тезкор ходимларга қулайлик яратиши ҳамда турлича талқинларга йўл қўймаслиги;

тўртинчидан, прокурор ваколатларининг ягона қонун ҳужжатида қайд этилиши тезкор ходимлар томонидан ваколат доирасидан четга чиқиш каби салбий ҳолатлар юзага келишини олдини олишга хизмат қилиши;

бешинчидан, прокуратура органларининг турли қонун ҳужжатларида кўрсатилган бир-бирини такрорловчи вазифа ва ваколатларининг қисқартиришга кўмаклашиши кабилар билан изоҳлаш мумкин бўлади.

Туркиялик олим Мустафа Паксойнинг таъкидлашича, Жиноят-процессуал Кодексига кўра, суд қарорлари амалда тегишли прокурор томонидан “кўриб чиқилгани”дан кейин қонуний кучга киради. Бош прокурор ҳар қандай қарорнинг қонуний кучга киришига тўсқинлик қилиши ёки унинг мазмунини ўзгартириши мумкин. Бу унинг текшириш ва назорат қилиш ваколатига асосланади[11]. Ҳар бир суд мажлисидан сўнг, судьялар ўзлари томонидан қабул қилинган барча қарорларни прокурорга юбордилар, агар прокурор суд қарори билан келишмаса, апелляция беради. Қўшимча далилларнинг мавжудлиги ҳам апелляция беришга асос бўлади[11].

Шу билан бирга, туркиялик прокурорларда худди Ўзбекистондаги каби суд қарорлари ижроси устидан назорат қилиш ваколати ҳам мавжудлигини қайд этиб ўтиш жоиз. Хусусан, “Адлия вазирлиги фаолиятини ташкил этиш ва унинг вазифалари тўғрисида”ги 2992-сон Қонуннинг 2-моддасида ижро ва ахлоқ тузатиш ишларини тегишли қонун ҳужжатлари нормаларига мувофиқ ташкил этиш Адлия вазирлигининг ваколатлари қаторига киритилган. Бироқ, “Жазоларни ижро этиш ва хавфсизлик чоралари тўғрисида”ги 5275-сон Қонуннинг 5-моддаси ва “Айрим қонун ҳужжатларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги 5230-сон Қонуннинг 17-моддасига кўра, прокурорлар зиммасига суд қарорларини ижро этиш бўйича зарур тартиб-қоидаларни амалга ошириш ва назорат қилиш вазифаси юклатилган. Ҳар уччала қонун нормалари биргаликда баҳоланганда маълум бўладики, прокурорлар ижро босқичида ўз ваколатларини Адлия вазирлиги номидан амалга оширадилар. Прокурор барча процессуал қарорлар, шу жумладан, ҳукмлар ижроси таъминланишини текширади. Суднинг ҳар қандай қарори прокурор орқали ўтиши лозим. Шунингдек, прокурор суд орқали маҳаллий ижро ҳокимияти органларининг қарорларини бекор қилиши мумкин.

Туркия миллий қонунчилиги таҳлили туркиялик прокурорлар ваколатларига оид яна бир қизиқарли жиҳатни кўрсатади, у ҳам бўлса, уларнинг бир қатор маъмурий ваколатларни амалга оширишлари билан боғлиқдир. Прокурорлар ушбу ваколатларнинг бир қисмини Адлия вазирлигининг вакили, яъни вилоятлар мансабдор шахслари сифатида амалга оширсалар, айримларини бевосита Бош прокуратурага юклатилган маъмурий вазифалар туфайли амалга оширадилар. Уларга:

– Адлия вазирлиги Юридик ишлар бош бошқармасининг 18.01.1991 йилдаги 6/71-13-336-сон циркулярларига мувофиқ, судлар, ФХДЁ органлари, ижро бюрolari ва пул билан ишловчи бошқа бўлинмаларни текшириш;

– Адлия вазирлигининг 01.01.2006 йилдаги қарорига кўра, 3-сонли полиция хибсхоналари ва сақлаш камералари тартиб-қоидаларини ҳар 15 кунда камида бир марта текшириб, махсус дафтарга имзо чекиб қайд этиш;

– Адлия вазирлиги Юридик ишлар бош бошқармасининг 12.10.1984 йил, 31.10.1985 йил, 15.04.1988 йил ва 25.04.1997 йилдаги (7- ва 8.49.7162-сон) тартибларига мувофиқ, фуқаролик судларининг кассаларини ойида камида бир марта текшириш[13] кабилар мисол бўла олади.

Айнан шу мазмундаги фикрни туркиялик олим Ali Selim Genç ҳам қайд этади. Унинг фикрича, Туркия Бош прокуратураси суд ваколатларидан ташқари маъмурий ва вакиллик ваколатларига ҳам эга. Суд биноси ва унинг бюджетини бошқариш ҳамда суд биносига

тегишли бошқа масалалар бўйича ваколатлар прокурорга тегишли саналади, яъни суд биносининг маъмурий ва бошқарув ваколоти Бош прокуратурага тегишли бўлади. Бу масала бўйича асосий ваколат Бош прокурорда бўлиб, у зарур деб ҳисоблаган ҳолларда, баъзи вазифаларни Бош прокурор ўринбосарлари ёки прокурорларга топшириши ҳам мумкин[12].

Олдинги параграфларда таъкидлаб ўтганимиздек, Туркия прокуратура органларига сиёсий партиялар устидан назорат қилиш ваколоти “Сиёсий партиялар тўғрисида”ги Қонун билан берилган бўлиб, бизнингча, ушбу қонун, нафақат, Ўзбекистон, балки аксарият дунё давлатлари қонун ижодкорлиги жараёнида ҳам кам сонли тажрибалардан бири ҳисобланади. Хусусан, 22.04.1983 йилда қабул қилинган мазкур Қонуннинг 10-моддасига биноан, ҳар бир сиёсий партия учун Бош прокуратура томонидан реестр файли юритилади. Унда: а) таъсис декларацияси ва унинг иловалари; б) партия марказий органлари, уларнинг ҳудудий ташкилотлари, раҳбарларининг Ф.И.Ш., туғилган жойи ва санаси, яшаш манзили, мутахассислиги ёки касбига доир тасдиқланган рўйхатлар; с) партия фаолиятини тартибга солувчи барча турдаги низомлар ва бошқа нашрлар; д) партия рўйхатидан ўтган аъзолар рўйхати жамланади. Бош прокуратура сўровига асосан тақдим этилган бошқа маълумотлар ва ҳужжатлар ҳам ушбу реестрга киритилиши мумкин.

Сиёсий партиялар “б” ва “с” бандларда кўрсатилган маълумотлар ва ҳужжатлар, партия низоми ва дастурларига киритилган ўзгартиришлар ҳақида улар эълон қилинган ёки ўзгартирилган кундан бошлаб ўн беш кун ичида тақдим этишлари шарт. Улар “д” бандда қайд этилган рўйхатлар ва уларга киритилган ўзгартиришларни ҳар олти ойда Бош прокуратурага юборадилар. Шунингдек, Туркия Олий кассация суди Бош прокуратураси сиёсий партиялардан зарур деб ҳисоблаган ҳужжатларни текшириш учун талаб қилиб олиши мумкин бўлиб, сиёсий партиялар Бош прокуратуранинг сўровларига кўпи билан ўн беш кун ичида жавоб беришлари шарт.

Қонуннинг 98-моддасига кўра, сиёсий партияларни тугатиш тўғрисидаги ишлар Туркия Конституциявий судига Туркия Олий кассация суди Бош прокурори томонидан киритилади. Бу масалада Конституциявий суд томонидан қабул қилинган қарор якуний ҳисобланади[13].

Шу ўринда алоҳида таъкидлаб ўтиш зарур бўлган муҳим жиҳатлардан яна бири – судларда фуқаролик ишлари кўрилишида туркиялик прокурорларга берилган ваколатлар масаласидир. Назаримизда, Туркия прокуратура органларининг судларда фуқаролик ишлари кўрилишида иштирокига доир ваколатлари мамлакатимиз прокуратура органлари ваколатларига нисбатан бир мунча тор ва чеклангандир. Чунончи, Туркия қонунчилиги (жумладан, фуқаролик-процессуал қонунчилик) таҳлили прокурорларда фуқаролик-ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқувчи қуйидаги ваколатлар мавжудлигини кўрсатади:

- фуқаролик даъвосини кўзғатиш;
- давлат манфаатларини кўзлаб судга мурожаат қилиш;
- фарзандликка олиш, махсус ҳуқуқлардан маҳрум қилиш, никоҳни бекор қилиш масалаларида судга даъво билан мурожаат қилиш;
- қонунда аниқ назарда тутилган ҳолларда, фуқаролик даъвосида тараф сифатида иштирок этиш;
- низолар бўйича судларда кўриб чиқиладиган ишлар муҳокамасида, суд зарур деб топган ҳолларда, мазкур иш бўйича ўз ҳулосасини судга ёзма равишда тақдим этиш ва суд мажлисида оғзаки баёнотлар билан иштирок этиш;
- низолар бўйича судларда суд қарорлари устидан шикоятларга оид ишлар юзасидан биринчи суд муҳокамаси ўтказиладиганида низо бўйича фикр билдириш ва бошқалар[14].

Қиёслаш учун, Ўзбекистонда қонунда назарда тутилган қуйидаги фуқаролик ишларининг судларда кўрилишида прокурор иштироки мажбурийлиги белгиланган: прокурорнинг (даъво) аризаси бўйича кўзғатилган ишларда; фуқарони бедарак йўқолган деб топиш ёки фуқарони вафот этган деб эълон қилиш тўғрисидаги ишларда; фуқарони муомала лаёқати чекланган ёки муомалага лаёқатсиз деб топиш тўғрисидаги ишларда; фарзандликка олиш тўғрисидаги ишларда; ота-оналик ҳуқуқидан маҳрум қилиш, шу ҳуқуқни тиклаш ёки чеклаш тўғрисидаги ишларда; шахсни ғайририхтиёрий тартибда психиатрия стационарига

ётқизиш ёки унинг стационарда ётиши муддатини узайтириш тўғрисидаги ишларда; сил касаллигига қарши кураш муассасасининг ихтисослаштирилган бўлимига ғайриихтиёрий тартибда ётқизиш ҳақидаги ёки унинг ушбу муассасада ётиши муддатини узайтириш тўғрисидаги ишларда; вояга етмаган шахсни тўлиқ муомалага лаёқатли деб эълон қилиш (эмансипация) тўғрисидаги ишларда; мол-мулкни (ашёни) эгасиз деб топиш билан боғлиқ ишларда. Шунингдек, прокурор иштироки мажбурийлиги белгиланган ишларнинг апелляция ва кассация инстанцияларида кўрилишида, прокурор протести асосида кўрилатган барча ишларда прокурор иштироки қатъий таъминланади.

Умуман олганда, Ўзбекистон ва Туркия прокуратура органларининг ваколатлари ҳамда уларни таснифлаш масалаларини ўрганиш натижасига кўра, қуйидаги хулоса ва таклифларни илгари суриш мумкин бўлади:

биринчидан, прокурор ваколатлари бу – прокурорларга қонун ёки бошқа қонунчилик ҳужжатлари асосида берилган ҳуқуқ ва мажбуриятлар жамланмаси ҳисобланади;

иккинчидан, Ўзбекистон Республикаси прокуратура органларининг ваколатларини 3 гуруҳга: 1) қонун бузилиши, унинг келиб чиқиш сабаблари ва бунга имконият яратиб бераётган шарт-шароитларни аниқлаш бўйича прокурор ваколатлари; 2) қонун бузилишини баргараф этиш бўйича прокурор ваколатлари; 3) қонуннинг бузилишидан огоҳлантириш бўйича прокурор ваколатларига бўлиб таснифлаш мумкин бўлса, Туркия прокуратура органларининг ваколатлари кўпроқ Европа моделига мансуб давлатларда бўлгани каби 2 та йирик гуруҳга: 1) жиноий судлов соҳасидаги прокурор ваколатлари ва 2) жиноий судлов соҳасидан ташқаридаги прокурор ваколатларига бўлинади.

учинчидан, Туркия прокуратура органларининг сиёсий партиялар устидан назорат қилиш ваколоти “Сиёсий партиялар тўғрисида”ги Қонунда мустаҳкамланган бўлиб, мазкур қонун, нафақат, Ўзбекистон, балки аксарият дунё давлатлари қонунчилигида ҳам кам учрайдиган ҳуқуқий асос ҳисобланади;

тўртинчидан, Туркия прокурорларининг асосий ваколатлари жиноят процесси билан узвий боғлиқ бўлиб, жиноят иши кўзғатиш ва тергов натижасига кўра якуний хулоса чиқариш ваколоти прокурорга тегишли. Жиноят-процессуал қонунчиликка асосан, суд қарорлари прокурор томонидан ҳуқуқий баҳо берилганидан сўнггина қонуний кучга киради. Бош прокурор ҳар қандай қарорнинг қонуний кучга киришига тўсқинлик қилиши ёки унинг мазмунини ўзгартириши мумкин. Ҳар бир суд мажлисидан сўнг, судьялар ўзлари томонидан қабул қилинган барча қарорларни прокурорга кўриб чиқиш учун юборишга мажбурдирлар;

бешинчидан, Туркия прокуратура органларининг судларда фуқаролик ишлари кўрилишида иштирокига доир ваколатлари нисбатан тор доирада бўлиб, кам сонли ва аниқ тоифадаги фуқаролик ишлари кўрилишида иштирок этиш ва низо юзасидан суд мажлисида фикр беришдан иборат бўлади.

олтинчидан, Туркия миллий қонунчилигининг илғор тажрибасидан келиб чиққан ҳолда, яқин келажакда прокурор ваколатларини яхлит бир жойда жамлаш имконини берадиган “Ўзбекистон Республикаси прокуратура органларининг ваколатлари тўғрисида” Қонун қабул қилиш таклиф этилади. Бизнингча, ушбу қонуннинг қабул қилиниши прокурор ваколатларини амалиётда қўллаш жараёнида қулайлик яратиш, турли талқинларга йўл қўймаслик, бир-бирини такрорловчи вазифа ва ваколатларнинг мувофиқлаштирилишига хизмат қилади.

Иқтибослар/СноскиReferences:

1. Воронин О.В. Прокурорский надзор в Российской Федерации: учебно-методический комплекс / под. ред. А.Г.Халиулина. – Томск: издательство Томского государственного университета, 2021. – С. 98-100 (Voronin O.V. Prosecutor's supervision in the Russian Federation: educational and methodological complex / pod. ed. A.G. Khaliulina. – Tomsk: Tomsk State University Publishing House, 2021. – P. 98-100).
2. Акпарова Р.Н. Прокурорский надзор: Учебное пособие. – Астана, 2008. – С. 86. (Akparova R.N. Prosecutor's supervision: Training manual. – Astana, 2008. – P. 86.)

3. Бессарабов В.Г. Прокурорский надзор: Учебник – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – С. 195. (Bessarabov V.G. Prosecutor's supervision: Textbook - M.: TK Welby, Prospekt Publishing House, 2007. - P. 195.)
4. Решетникова Т.А. Правовой статус, функции и полномочия прокуратуры в странах СНГ (сравнительно-правовое исследование): Дисс. ... кан. юрид. наук. – М.: Научно-исследовательский институт проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре Российской Федерации, 2005. – С. 124. (Reshetnikova T.A. Legal status, functions and powers of the prosecutor's office in the CIS countries (comparative legal research): Diss. ... can. legal Sci. – M.: Scientific Research Institute for the Problems of Strengthening Law and Order under the General Prosecutor's Office of the Russian Federation, 2005. – P. 124.)
5. Устименко И.В. Прокурорский надзор за соблюдением социальных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации: Дисс. ... кан. юрид. наук. – М.: Институт повышения квалификации руководящих кадров Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2009. – С. 129. (Ustimenko I.V. Prosecutor's supervision over the observance of social rights and freedoms of man and citizen in the Russian Federation: Diss. ... can. legal Sci. – M.: Institute for Advanced Training of Management Personnel of the Academy of the Prosecutor General's Office of the Russian Federation, 2009. – P. 129.)
6. Ястребов В.Б. Прокурорский надзор: Учебник. М.: Городец-издат, 2001. – С. 173. (Yastrebov V.B. Prosecutor's supervision: Textbook. M.: Gorodets-izdat, 2001. – P. 173.)
7. Амирбеков К.И., Магомедов М.А. Полномочия прокурора и их классификация // «Юридический мир», 02-2016. – С. 40-44. (Amirbekov K.I., Magomedov M.A. The powers of the prosecutor and their classification // “Legal World”, 02-2016. – pp. 40-44.)
8. Научное обеспечение деятельности органов прокуратуры в 2021 году: сб. науч. докл. Вып. 10 / науч. ред. К.И.Амирбеков, сост. Н.А. Кулакова; Ун-т прокуратуры Рос. Федерации. – М., 2022. – С. 133-142. (Scientific support of the activities of the prosecutor's office in 2021: collection. scientific report Vol. 10 / scientific ed. K.I.Amirbekov, comp. ON THE. Kulakova; University of the Prosecutor's Office of Russia. Federation. – M., 2022. – P. 133-142.)
9. <http://www.gpo.gov.tr/kategori/53/duties-relating-to-political-parties>.
10. <https://mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5235.pdf>.
11. Mustafa Paksoy. Cumhuriyet savcisinin bağımsızlığı meselesi / Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ERZSOSDE) VII – I : 45-66 [2014]. (Mustafa Paksoy. The issue of independence of the public prosecutor / Erzincan University Social Sciences Institute Journal (ERZSOSDE) VII – I: 45-66 [2014].)
12. Ali Selim Genç. Cumhuriyet savcısının özel hukuk davalarındaki yeri: Yüksek lisans tezi. -M.: T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal bölümler enstitüsü Özel hukuk anabilim dali, 2019. – S. 46. (Ali Selim Genç. The place of the public prosecutor in private law cases: Master's thesis. -M.: T.R. Istanbul University Social Departments Institute Private law department, 2019. – P. 46.)
13. <https://www.mevzuat.gov.tr>. (Мурожаат этилган сана – 15.02.2024 йил).
14. <https://av-saimincekas.com/en/laws/Law-of-Civil-Procedure-Law-No.-6100>

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 6

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000